

The orientation of the some altars in old cave churches
from the Carpathians and Pontic basins
Алтарная ориентация некоторых древнехристианских пещерных
церквей Карпатского и Причерноморского бассейнах

By Vlad Ghimpu /Влад Гимпу

Ключевые слова: Румынские земли, христианство, раннее средневековье, пещерные храмы, Добруджа, Крым, алтарь, темплон.

При анализе серии пещерных памятников из румынских земель, Добруджи и Карпатского бассейна, можно отметить наличие христианских храмов с самых давних пор, от начала христианства, соответствующие определенным периодам – из античности и раннего средневековья, выявленные на большом пространстве, в котором жители были под натиском переселенческих волн и кочевников, как в Молдове так и к югу от Карпат, обстоятельство, которое было обусловлено, наверное, прочностью материала для румынских сообществ, находящихся почти всегда в это время в тяжелых жизненных условиях. Так же, по нашему мнению, мы фиксируем такое наличие раннего пласта и в пещерных храмах Южной Добруджи (Болгария) и в Крыму. Исходя из опыта изучения пещерных монастырей и церквей Карпато- Причерноморского бассейна мы можем констатировать, что по установленной библейской традиции вначале христианские храмы строились с ориентировкой алтаря на запад, впоследствии в IV - V веках начали ставить абсиды на восток, а также, как исключение, и на север и на юг, до IX-го века. Таким образом направлялись и тела умерших в могилах, по примеру церквей. После этого периода, видимо, уже более прочные установки регулировали алтари церквей в основном только на восток.

Keywords: Romanian space, Christianity, Early Middle Age, Dobroudga, Crimea, rupestrian churches, altar, templon.

Analysing more religious cave monuments from the Dobrogean and Extracarpatic Romanian space, it can be confirmed the presence of some Christian settlements from the oldest periods of the apparition of the Christianity, suitable to some distinct chronological phases – from the Antic and from the Paleo-Christian periods of the Cristianity, so as that from the Early Middle Age attested clearly on a largest territory, but more exposed to the attacks of the migrants and of the Nomadics, both in Moldova, and at the South of the Carpathians also, as a condition, probable, of the material hardness for the Romanian communities from that period, being almost permanent exposed to the difficult vicissitudes of life. Also, we detect a level of early dating and in the rupestrian churches from South Dobroudga (Bulgaria) and in Crimea. According to the results of the analysis and of the research of the cave churches and monasteries from the Carpathian – Pontic basin, we can find the following: initial, consonant to the norms of the biblical tradition, early the churches were built with the orientation of the chancels to the West, and later on, from the IV – Vth centuries the apses were put at the East, also as a exception, but untill the IXth century both to the North and to the South. In the same way, were oriented and the bodies of the dead people in the graves following the example of the Christian. After this period, possibly with more severe rules, the chancels were changed more to the East.

Проблема отсутствия христианских храмов в раннесредневековых культурах довольно часто ставилась в исторической литературе, но пока что не удалось найти ее решение. Вообще, считается, что румыны-христиане имели в раннее средневековье деревянные церкви, которые не

оставили следов и по этому не могут быть выявлены археологическими раскопками [Barnea 1981, 14; Teodor 1991, 32]. Одним из аргументом параллельного изучения, в то же время, который может поддерживать христианские черты нашего народа, является, по нашему мнению, и изучение пещерных церквей, которым до сих пор не обращали должного внимания, кроме поверхностного учета, почти без определенной хронологической оценки. В последнее время, после накопления новых фактографических данных, мы можем высказать новые соображения и повысить их информационно-документальную ценность довольно широкими выводами, культурного и религиозного значения, а также общеисторического в целом.

Одной из главных черт пещерных церквей является их географическая ориентировка алтаря, которая может сообщить очень ценные хронологические значения и указать на период их строительства. Эта характеристика может иметь определенное значение и для остальных церквей (даже гипотетически деревянных), на которую не всегда обращали должного внимания. Первое оценочное исследование с определенным успехом изучения очень сложного археологического древнехристианского храма сделал архитектор Д. Теодореску, который исследовал и показал все составляющие довольно сложного памятника античного Калатисса, а именно базилику сирийского типа, с ориентацией алтаря на юг [Theodorescu 1963, 257-300]. Проводя реконструкцию археологических исследований этот автор высказался вообще, как про норму ориентации церкви, так и про исключение из правил, как зависящие исключительно от строительных возможностей в свете архитектурных потребностей в ансамбле римско-византийского города [Theodorescu 1963, 284]. Эта ситуация не так однозначна, и другое мнение высказала другой исследователь, тоже архитектор, С. Рăун. В одной пространной статье [Răun 1999, 6-7] она остановилась на каноническом ориентировании церквей, высказывая также и другие концептуальные космические предпосылки, которые мы не будем затрагивать. Через год этот же автор опубликовала и монографическую работу, примерно с такими же оценками, но с довольно большим фактическим материалом [Răun 2000]

Направление христианского алтаря в храмах, особенно в раннее средневековье, имеет довольно большое значение, как концептуального, так и ритуального характера, которое до сих пор не затрагивалось со всеми связующими чертами. Это может разъяснить более эффективно, включая останки захоронений, особенно те, которые не имеют никакого инвентаря, или неопределенного для христианского, которые оспариваются с другим населением в Дунайско - Причерноморском бассейне, переселенческого или кочевнического времени. Таким образом, как указывается в работах исследователей, первоначально ориентация христианских храмов, что подтверждается в самых древних церквях, была с алтарем на запад, согласно библейским заветам [Răun 1999, 6]. Так мы его находим и у собора Св. Петра и Павла в Риме, который построили на месте старой церкви IV в. н. э. [Răun 2000, 177], а также и в других. Впоследствии, после

Апостольских Конституций, примерно в конце IV и в V веках начинается ориентация церквей на восток. Вот как это объясняется: *Первое есть условие чтобы земля была свободная. Бывают случаи когда нет места выбора а церковь надо построить. Церковь строится с алтарем к востоку, но восток это не только географический. Потерянный рай был построен Господом на восток. Имелось в виду небесный восток. По этому говорят, что Господь это Восток небесный, а не тот земной. «Апостольские Конституции» говорят, что когда земля не позволяет нам строить с алтарем на восток, нужно строить так как позволяет площадь, «потому что Господь везде есть». Бывают исключения когда алтарь не расположен на восток, но предпочитается чтобы он был расположен таким образом.* [<https://ascorbucuresti.wordpress.com>]. Между нормой и исключением из нее (с трудом позволяющей) была еще и сложная практика ритуала, которая исполнялась синусоидально и которую мы находим более явственно и в неизменном виде и в пещерных церквях. Что означала она мы будем анализировать в нашем исследовании.

Пещера Лиману, уезд Констанца. Наверное является самой большой пещерой (лабиринтом пещер), построенной человеком близко к античному городу Каллатис (сегодняшний г. Мангалия), в которой специалисты нашли археологические материалы III – IV вв. н. э. и X - XI вв. Эти пещеры были изучены многими группами исследователей, которые высказали довольно много выводов по их строению и их функциям. Считается что их создание поддерживалось управлением античного города, организовано с целью самообороны и как приют для горожан [Boroneanț, Ciuceanu 1977, 49-57]. В этих галереях, № 9 и 10, нашлись два помещения, шириной в 3 м, длиной 6 м и высотой примерно 2 м. В их концах находился предполагаемый престол, из цельного камня, того же, что и пещера. Тот из галереи № 9 имеет проход до конца зала с одной боковой, а высота и ширина престола около 80-90 см. По бокам строений имелось по одной нише для установки светильников. Стены и особенно потолок почерненные от дыма, то считается аргументом того, что они могли быть религиозными помещениями (**рис. 1**) [Boroneanț, Ciuceanu 1977, 49-57; Răuș 2000, 101]. По нашим оценкам у Лиману мы имеем первые христианские церкви, которые встречаются на территории Румынии с периода преследования приверженцев новой религии. Если установлено, что во II веке н. э. христиане еще молились в своих частных домах, то с III века начинают появляться публичные помещения, которые уже принадлежали христианским сообществам. В нашем случае это можно констатировать и по конструкции алтаря, без абсиды и с архаическим престолом, вокруг которого нельзя было совершать полный ритуал, или с отсутствием места для высшего иерарха, по сравнению с немного более поздними церквями. Что касается первого хронологического пласта - III век н.э., или до провозглашения христианства государственной религией в 313 году, это мы можем оценивать с почти достоверной

убедительностью, так же как и археологическую датировку. Но мы обращаем внимание и на другие интересные описания монумента, сделанные еще в начале XX века, которые позволяют дополнить еще одну датировку VI-VII веком. И, по преданиям, у местного населения этот памятник называли *Пещеру у Икон*, по трем изображениям на камнях: *Это фигуры в виде углублений в скале в одном круге, на которых видны отчетливо нос, глаза и лоб в жанре барельефов. Другие символы в форме креста или арабесков...* [Boroneanț, Ciuceanu 1977, 55,56] - по всей видимости, они похожи на иконы в медальонах VI в., как в темплоне в Св. Софии Константинополя, или включительно и в VII в., как могли иметь в архитрав и другие церкви такие же иконы в медальонах, инкрустированные в мрамор или в дорогах металлических покрытиях [Лазарев 1967, 171-172].

Fig.1.

Рис. 1. План Пещеры Лиману, у. Констанца.
The plan of the Limanu cave, Constanța county.

Могли знать на Дунае о таких деталях? Мы думаем, что да. Небольшая отдаленность от Константинополя, по нашему суждению, и опыта у Пещеры Бекира близ г. Сорока, датированной в VII в., с темплонем и с прямоугольными формами, как деревянные иконы [Ghimpu 2013, 135-138]. Вероятно, при нашествии протоболгарских племен, после 680 г., Пещера Лиману могла приютить и другое христианское общество. Что касается археологического материала X – XI вв., он свидетельствует и о другом сообществе того же периода, будь это монахи, или может быть, скорее всего это были миряне.

В Добрудже также находится и Пещера Святого Андрея (комуна Ион Корвин, у. Констанца), в которой как считают гипотетически, остановился один из первозванных Иисуса Христа, Св. Апостол Андрей, креститель румын, брат апостола Петра, в своем миссионерском путешествии. Ее открытие относится к довоенному времени, когда начали вновь вести в ней богослужения, но эта ситуация длилась недолго. В период коммунистического режима она закрылась, и о ней забыли, а после 90-х годов прошлого века вновь вошла в число христианских храмов, с добавлением других пристроек и каменных церквей, которые выросли до монастырского комплекса Пещера Св. Апостола Андрея. К сожалению, нам не удалось узнать больше деталей о ее конструкции. По каменной лавке в левой стене нефа, как в других пещерах, эту церковь можно ставить в той же серии древнехристианских храмов, как Басараби-Мурфатлар, Думбрэвени или Сорока. Ее интересную структуру стоит еще изучить; овальный альтарь и почти круглый неф (рис. 2) [Manolache 1995; Răuș 2000, 97, рис.78]. Так же как С. Пэун, мы считаем, что ориентация алтарем на запад свидетельствует о ее стародавности, которая придерживалась библейского канона, по нашему мнению, ее вероятная датировка относится к IV веку н. э.

Fig.2.

Рис. 2. Пещерная церковь Св. Апостола Андрея, у. Констанца.
The cave Saint Apostol Andrew, Constanța county.

В один ряд с церковью Св. Андрея можно ставить и другой храм - в Пещере Св. Григория Декаполисного у монастыря Бистрица (у. Вылчя). Как считается по одной из версий, ее строительство относится к концу XV – началу XVI в., для того чтобы спрятать там мощи Св. Григория Декаполисного, подаренные ей баном Барбу Крайовеску. Но в исторических трудах высказывались и другие суждения, с более древней датировкой (Micle 1995, 44-53). Пещерная церковь (В)Овиденья, имея алтарь на запад, как мы считаем, могла быть построена тоже в IV в. н. э., потому что ее составляющие исходили из определенного концепта, в то же время когда можно было выбрать свободно и другое решение (см. **рис. 3/А**) [Răuș 2000, 113, рис.105]. Одно из самых больших скоплений пещерных храмов Румынии находится в Карпатской зоне Бузэу. Эти церкви начали изучать еще в XIX веке [Ștefan 1980]. В одном из последних исследований, которые проводились с особой тщательностью, Э. Лупу дал довольно веские суждения по датировке их христианского периода [Lupu 1994, 17-25]. Этот автор выделил в этом ареале две группы церквей по ориентации их алтарей, одни на север, более древние, и другие на восток, поздней постройки. Начало ориентации алтарей на восток происходит в V в., плюс еще с периодом, когда допускались исключения до IX в., констатирует он с указанием на иностранных авторов [Cabrol, Leclercq 1913, 26-65]. Мы тоже изучили пещерные изваяния зоны Бузэу и нашли также и одну южную ориентацию алтаря, у Пещеры Йосифа [Ștefan 1980, 60].

Fig.3.

Рис. 3. Церковь (В)Овиденья в пещере у монастыря Быстрица.
The rupestrian church (V)Ovidenia from the Bistrița monastery.

Имея в нашем научном интересе изучение пещерных храмов Бессарабии, автор этой статьи опубликовал и другой храм с северным алтарем у Пещеры Бекира возле города Сорока [Ghimpu 1998, 43-56; Ghimpu 2000, 144-162; Ghimpu 2012, 9-17]. Также у этого памятника мы выявили впервые в христианской истории и библиографии (возможно, единственный сохранный в мире) византийский христианский темплон церкви, деревянной модели (рис.4), с узкой датировкой в VII в. [Ghimpu 2013, 135-138].

(Arh. A. Boşneaga)

Fig.4.

Рис. 4. План церкви Пещера Бекира возле г. Сорока.
The plan of church the Cave of the Bechir near Soroca.

Впоследствии, С. Пэун опубликовала довольно много иллюстраций и планов наскальных церквей, без конкретных высказываний по их датировке, включая и Пещеру Даниила Отшельника у монастыря Путна (рис.5) [Păun 2000, 103, рис.87]. Согласно раннему описанию этой пещеры:

Недалеко от места, где речушка Вецеул впадает в речку Путна, на склоне одной горки, имеется большая скала. В ней была высечена долотом церквушка с тремя составляющими, а именно; пронаосом, нефом и алтарем. Длина всего выдолбленного места 9, 25 м, а ширина 2 м. Под скалой имеется другое помещение, тоже выдолбленное в камне, которое, похоже, было местом отшельника Даниила, о котором традиция гласит, что он построил здесь в камне как церквушку, так и келью снизу, в которой жил много лет [Dan 1905, 113]. По многим преданиям, рассказывают о встрече самого доблестного господаря Молдавской Земли, Штефана Великого (1457-1504), с этим умным отшельником Даниилом, особенно при построении монастыря Путна, который он сделал себе фамильным некрополем, и где потом был похоронен и он сам. Исходя из всех данных, мы должны заново проанализировать хронологию этой скальной церкви, которая имеет алтарь на север; таким образом, она создана на много раньше XV века, когда жил Даниил, и могла быть построена до IX в. К сожалению, историческая традиция не всегда фиксирует более древние исторические явления, но становится ясно, что Даниил Отшельник жил и служил в очень древней церкви, изготовленной намного веков раньше него, что выпало из поля зрения исследователей церквей и религии.

Fig.5.

Рис. 5. План пещерной церкви Даниила Отшельника.
The plan of the rupestrian church of the Hermit Daniil.

Такие же реалии могут быть обнаружены и по сей день, мы можем констатировать, что многие монастыри имели своими основателями отшельников в пещерах в средних веках, но которые по воле традиции не изучаются, либо не проявляется должного исторического интереса к ним. Такой случай мы нашли также у Скита у Сихлы, где преподобная Теодора жила много времени в одной пещере [Tomescu 1942, 145-150], только для женщины изготовить такое строение представляется чересчур трудным делом, или вообще невыполнимым. Кто высекал пещеру Теодоры от Сихлы? - остается еще под вопросом.

Fig.6.

Рис. 6. Скальная церковь Четэцуя Негру-Водэ.
The rupestrian church the Stronghold Negru -Vodă.

Другая традиция гласит, что постройку пещерной церкви Четэцуя Негру-Водэ (к. Четэцень, у. Арджеш) с двумя алтарями осуществил легендарный правитель Мунтении (Валахии) Черный Воевода (рис.6) [Muțescu 1980; Răun, 109, рис.98], в реальности же, мы определяем, как и другие авторы, что этот храм, по видимому, построили в два этапа; на первом этапе, до IX в., использовали только пронаос, как маленькое пространство первой церквушки с алтарем, ориентированным больше на север, а впоследствии добавили еще неф и алтарь с восточной стороны (рис.7), возможно, в конце этого же периода.

Fig.7.

Рис. 7. Вид на восточный развитый темплон церкви Четэцуя Негру-Водэ.
View to the templon of East from the rupestrian church Stronghold Negru -Vodă.

Признавая проблему по ориентации древних церквей в целом, как объясняется вообще проблематика возникновения и распространения христианских алтарей с разными географическими направлениями? Она не совсем ясна. В то же время, понимание этих факторов поможет в изучении церквей, религиозной истории, а также в археологическом исследовании некрополей раннего средневековья. К примеру, в археологическом памятнике Прунени (к. Зэрнешти, у. Бузэу) раскопали 6 могил VI-VII в. культуры Ипотешти-Кындешти, с ориентировкой восток-запад, *по позднеримской традиции* [EAIVR 2000, 390]; это значит что в этой христианской общности могли строить церкви (возможно деревянные) с алтарем на запад, согласно библейской установке. Тогда как в Обыршия Ноуэ (к. Обыршия, у. Олт), в биритуальном могильнике VII – IX в. культуры Дриду, преобладают трупоположения при ориентации восток-запад и север-юг [EAIVR 2000, 212-213]. В этой местности могли иметь церковь с алтарем на запад, потом изменили ориентацию, коцептуально и в ритуале, - на юг. Почему? Как мы знаем, направление алтаря на восток утвердилось в Апостольских Конституциях. Считается что они появились в 380 году. Без затрагивания теологических дискуссий (которых в их полном объеме мы и не будем

рассматривать), можем резюмировать следующее. Если она была апокрифным творением, то она считается Православной церковью как арианской, включая то мнение, что она использовалась будущими католиками чтобы доказать первенство Римской церкви над Константинопольской. С другой стороны, одной из концепций Апостольских Конституций является правило построения христианских церквей алтарем на восток, в отличие от иудейских, как строилось вначале. Признавать или нет эту работу, это одна проблема, но изменение ориентации алтаря произошло, *volens-nolens* мы должны обратиться к ней. Начиная с этим концептуальным изменением, она подразумевала и *исключения* из правил (см. выше), они понимались в первую очередь (наверное) как отторжение от иудейских, потому мы встречаем сперва направление алтаря на запад, потом на север и на юг, и на восток, как и могилы с головой на восток, потом на юг и север, но и на запад, последние, когда имели уже алтарь на восток.

Вполне возможно, после появления Апостольских Конституций алтари в церквях стали ориентироваться на восток, север и юг, все три ориентировки сосуществовали в одно время. Мы сегодня можем отличить только исключения (север-юг), которые можем датировать до IX в. Поэтому мы констатируем из вышесказанного, что пещерные церкви которые имеют алтарь с запада, севера и с юга, являются самыми древними. Что касается исключений, которые просуществовали до IX в., впоследствии мы можем понимать, что к ним начали относиться более строго, как следствие укрепления и институционализации христианства – развитая иерархия, работы по догматике; а также для более четкого правила при осуществлении ритуала по захоронению умерших. Рассматривая последнее, ориентацию церквей на восток, мы должны учесть и коэффициент погрешности, как указала С. Пэун, при летнем солнцестоянии угол ориентации 55 градусов, когда как при зимнем 125 [Păun 1999, 6-7; Păun 2000, 185-186], только при весеннем и осеннем равноденствии его линия прямая (правда эти суждения высказывались многими и раньше, но без конкретных измерений).

Просматривая некоторые данные о пещерных монастырях в южной Добрудже (Болгария), мы думаем, что и там имеются случаи, когда ориентировка алтаря имела более ранние установки, которые были связаны с концептуальными устоями V - IX веков. Это относится к наскальному комплексу Сандакла Маара (Сандъкль Маара) [RPD 2008, 55], где имеются часть могил, ориентированных перпендикулярно оси запад-восток (**рис. 8**), которую соблюдала остальная часть похороненных здесь монахов в другое время, по примеру часовни с восточной абсидой. По-видимому, здесь имелись два периода строительства этого пещерного комплекса, один более ранний и второй с алтарем на восток.

Fig. 8.

Рис. 8. План пещерной церкви Сандакла Маара (Южная Добруджа).
The plan of the rupestrian church of the Sandakla Maara (South Dobroudja).

Такое-же состояние находим и в раннесредневековом Крыму у пещерной церкви Тепе-Кермен, по двум ориентациям могил, одна соответствует направлению алтаря на восток с датировкой в VIII-IX вв. [Iakobson 1964, 51-52; Iakobson 1970, 178-179; Krikun 1977, 16-17], и другие могилы, перпендикулярные первой группе, но которые могут датироваться раньше, в пределах V-VII вв., вместе с другой конструкцией алтаря. Также путем исключения, мы можем привести еще один аргумент, в IX в. начинают украшать темплоны мотивами из звериного и растительного мира [Лазарев 1967, 171-172], под влиянием иконоборцев, а если их нет, значит темплон сделали до этого времени, а такие украшения были везде, потому что они дошли и в современном иконостасе.

В этом же контексте, мы можем пересмотреть и нижнюю дату этого памятника¹. Особенностью Тепе Керменской церкви, кроме расширенной продольной оси зала, является еще квадратная форма алтаря [Iakobson 1970, 178], без абсиды, сирийского типа² (рис. 9), и, главное, наличие в ней темплона, который выступает во внутрь, в центре зала [Lazarev 1967, 62-196], также как темплон Св. Софии в Константинополе.

¹ Хотя есть и мнение не согласным даже с ранней датировкой в VIII-IX вв. в Крыму [см. Gertsen, Mogarichev 1991, 158-161; Mogarichev 2015, 67-84].

² Такой квадратный алтарь есть и в церкви на скального монастыря на р. Реут в Бутученах (Орхей), центральная Бессарабия, датируемой в VI-VII веке [Ghimpu 2019, 107-111].

Fig.9.

Рис. 9. План пещерной церкви Тепе-Кермена (Крым).
The plan of the rupestrian church of the Tepe-Kermen (Crimea).

Как мы знаем по этой ведущей кафедральной лавре, построенной в 537 г., поставленный здесь новый темплон впервые имел в архитраве иконы в медалионах. Такое можно сказать и про Тепе Керменской наскальной церкви, развитый в ней темплон, имел свое обоснование, по примеру главного храма Византии, тоже из нужды ставить иконы в центре молитвенного зала, круглые или прямоугольные. А раз это так, то вторая, вышеназванная провинциальная церковь из Крыма, могла быть построена тоже до начала иконоборчества в 726 году [Grabar 1991, 212 et passim.], когда ставились иконы в церквях, иначе не имела смысла поставить такое строение как развитый темплон в ней в период борьбы с иконами. Суммируя вышесказанное, мы можем датировать Тепе Керменскую пещерную обитель, примерно, где-то между 538 и 726 годами, а первый ранний этап церкви, которая была возможно меньше и не сохранилась (с алтарем на север или на юг, в зависимости от конкретной ориентировки первой группы могил), с 380 г. (после Апостольских Конституций) и по 537 г. – дата построения Св. Софии в Константинополе с развитым темплоном.

В заключение, после анализа серии пещерных памятников из румынских земель: Добруджи и Карпатского бассейна, можно отметить наличие христианских храмов с самых давних пор, от начала христианства, соответствующие определенным периодам – из античности и раннего

средневековья, выявленные на большом пространстве, в котором жители были под натиском переселенческих волн и кочевников, как в Молдове, так и к югу от Карпат и в других областях, обстоятельство, которое было обусловлено, наверное, прочностью материала для румынских и других аграрных сообществах, находящихся почти всегда в это время в тяжелых жизненных условиях. Так же, по нашему анализу, мы фиксируем и наличие раннего пласта, пока в единичные, которым до сих пор не обращали внимание, пещерных храмах Южной Добруджы и в Крыму.

Исходя из опыта изучения пещерных монастырей и церквей Карпатского и Причерноморского бассейна, мы можем констатировать, что по установленной библейской традиции вначале христианские храмы строились с ориентировкой алтаря на запад, впоследствии в IV - V веках начали ставить абсиды на восток, а также, как исключение, и на север, и на юг, до IX-го века. Таким образом направлялись и тела умерших в могилах, по примеру церквей. После этого периода, видимо, уже более прочные установки регулировали алтари в основном только на восток.

Bibliography/Библиография

- Barnea 1981 - I. Barnea, *Arta creștină în România*, București, 1981.
- Boroneanț, Ciuceanu 1977 - V. Boroneanț, R. Ciuceanu, *Cercetările din Peștera de la Limanu, jud. Constanța*. In: Revista Muzeelor și Monumentelor, monumente de istorie și de artă, nr.2, București, 1977.
- Cabrol, Leclercq 1913 - F. Cabrol, H. Leclercq, *Dictionnaire d'archeologie et liturgie*, vol. XIII/1, Paris, 1913.
- Dan 1905 - D. Dan, *Mănăstirea și comuna Putna*, București, 1905.
- EAIVR 2000 - *Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României*, vol. III, M-Q, București, 2000.
- Ghimpu 1998 - V. Ghimpu, *Mănăstirea rupestră de la Peștera lui Bechir din Soroca*. In: Tyragetia, nr VI – VII, Chișinău, 1998, 43-56.
- Ghimpu 2000 - V. Ghimpu, *Biserici și mănăstiri medievale în Basarabia, monografie*, Chișinău, 2000.
- Ghimpu 2012 - V. D. Ghimpu, *Un templon în biserica paleocreștină de lângă Soroca*. In: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, nr.1-2, București, 2012, 9-17.
- Ghimpu 2013 - В. Гимпу, *Древнейшая церковь Пещеры Бекира возле города Сорока*. In: Археологические вести, 19, Санкт Петербург, 2013, 135-138 // V. Ghimpu, *Drevneishaia tserkov' Peshchery Bekira vozle goroda Soroka*. In: Arkheologicheskie vesti, 19, Sankt Petersburg, 2013, 135-138.
- Gertsen, Mogarichev 1991 - А. Г. Герцен, Ю. М. Могаричев, *К вопросу о времени возникновения монастырей в Юго-Западном Крыму*. In: Проблемы Археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей), Херсон, 1991, 158-161.
- // A. G. Gertsen, Iu. M. Mogarichev, *K voprosu o vremeni vozniknovenia monastyrei v Iugo-Zapadnom Krymu*. In: Problemy Arkheologii Severnogo Prichernomor'ia (k100-letiiu osnovania Khersonskogo muzeia drevnostei), Kherson, 1991, 158-161.
- Grabar 1991 - A. Grabar, *Iconoclasmul bizantin, dosarul arheologic*, București, 1991.

Iakobson 1964 - A. Л. Якобсон, *Средневековый Крым. Очерки истории и истории материальной культуры*, Москва – Ленинград, 1964 // A. L. Iakobson, *Srednevekovyi Krym. Ocherki istorii i istorii material'noi kul'tury*, Moskva-Leningrad, 1964.

Iakobson 1970 - A. Л. Якобсон, *Раннесредневековые сельские поселения Юго-Западной Таврики*, Ленинград, 1970 // A. L. Iakobson, *Rannesrednevekovye sel'skie poseleniia Iugo-Zapadnoi Tavriki*, Leningrad, 1970.

Krikun 1977 - E. Крикун, *Архитектурные памятники Крыма*, Симферополь, 1977 // E. Krikun, *Arkhitekturnye pamiatniki Kryma*, Simferopol, 1977.

Lazarev 1967 - В. Лазарев, *Три фрагмента расписных эпистилиев и византийский темплон*. In: Византийский временник, том XXVII, Москва, 1967, 162-196 // V. Lazarev, *Tri fragmenta raspisnykh epistiliev i vizantiiskii templon*. In: Vizantiiskii vremnik, tom XXVII, Moskva, 1967, 162-196.

Lupu 1994 - E. Lupu, *Observații asupra vestigiilor rupestre din zona Carpaților de Curbură*. In: Musaios, Vol. IV, part. II, Buzău, 1994, 17-25.

Micle 1995 - V. Micle, *Peștera Sfântului Grigore de la mănăstirea Bistrița*, București, 1995.

Mogarichev 2015 - Ю. М. Могаричев, *Скальные церкви горного Юго-Западного Крыма*. In: Наследство и культурен пейзаж. Известия на Регионален исторический музей – Русе, т. XVIII, Русе, 2015, 67-84 // Yu. M. Mogarichev, *Skal'nye tserkvi gornogo Iugo-Zapadnogo Kryma*. In: Nasledstvo i kulturen peizaj. Izvestiia na Regionalen istoricheski muzei – Ruse, t. XVIII, Ruse, 2015, 67-84.

Păun 1999 - S. Păun, *De două mii de ani primim lumina din absida altarului creștin*. In: Academica, revistă de știință, cultură și artă, anul X, 1-2, București, 1999, 6-7.

Păun 2000 - S. Păun, *Absida altarului*, București: Per Omnes Artes, 2000.

RPD 2008 - *Религиозните паметници на Добруджа/The religious temples of Dobroudja*, Силистра, 2008.

Site ASCOR (Асоциация румынских православных христианских студентов), <https://ascorbucuresti.wordpress.com> (10 апреля 2016).

Ștefan 1980 - C. Ștefan (redactor), *Vestigii rupestre din Munții Buzăuluzi*, Buzău, 1980.

Teodor 1991 - D. Gh. Teodor, *Creștinismul la est de Carpați, de la origini până în secolul al XIV-lea*, Iași, 1991.

Theodorescu 1963 - D. Theodorescu, *L'Edifice RomanoByzantin de Callatis. Dacia, Revue d'Archeologie et d'Histoire Ancienne, N.S.*, VII, București, 1963, 257-300.

Tomescu 1942 - C. Tomescu, *Scurtă povestire istorică despre Sfânta Mănăstire Neamțu și despre așezările monahale supuse ei*, Măn. Neamțu, 1942.

Vlad Ghimpu, Ph. historian, lead researcher at the National Museum of History of Moldova, Chisinau, e-mail: vladd.ghimpu@mail.ru /Влад Гимпу, достор дц. истории, ведущий научный сотрудник Национального Музея Истории Молдовы, Кишинэу.

